

ИНТЕГРАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕСС ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

© 2024. *Е.А. Стуколова, Р.Р. Татлыбаева*

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» (г. Оренбург)

В статье обоснована актуальность реализации требований федеральных государственных стандартов общего образования, положений стратегии воспитания РФ в аспекте формирования патриотических чувств обучающихся средствами предмета «Иностранный язык». Авторами проведен опрос учителей школ г. Оренбурга, касающийся реализации патриотического воспитания обучающихся, отобраны коммуникативные темы, в рамках которых потенциально возможно внедрение авторских разработок; предложен пример применения авторской разработки на уроках английского языка в школе.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, иностранный язык, компоненты патриотического воспитания, интерактивные приемы обучения.

В официальной «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определяется приоритетная задача «в сфере воспитания детей ... развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [25, с. 2]. Акцентируется внимание на: формировании «у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России»

В соответствии с положениями данной стратегии, особое внимание в процессе воспитания необходимо уделять развитию патриотизма обучающихся, как интегративного качества личности, разделяющей традиционные духовные ценности своего народа, причастной к историко-культурной общности своего народа и судьбе своей страны.

В данном контексте считаем необходимым обратить внимание на возможности решения поставленных на высоком уровне задач посредством освоения содержания предмета «Иностранный язык». Именно в контексте изучения иностранного языка, благодаря практической направленности обучения и широкому разнообразию тематического содержания речи, в урочной и внеурочной деятельности на иностранном языке представляется возможным применения инструментов патриотического воспитания.

Степень изученности проблемы. Анализ определений понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание» представлен в работах С. А. Ветошкина, С. М. Елкина, А. А. Косовой, А. Г. Казаковой, С. В. Кузьмина, С. П. Куликова, М. А. Мазур, Д. В. Трошкиной [1-7]. Вопрос реализации патриотического воспитания в школе рассматривается в статьях Н. И. Верещагиной, М. А. Денисовой, Е. В. Елисеева, Т. А. Карповой, В. Е. Мусиной, Д. Е. Яковлева [8-12]. Роль иностранного языка в формировании чувства патриотизма раскрывается в работах А. В. Галушкина, И. Н. Демидовой, Н. А. Евтеевой, Н. Г. Егошиной, А. В. Кадыковой, Н. М. Королевой, Л. А. Макаренко, Е. И. Пассова, Е. Н. Пелеванюк, Н. В. Плотниковой, С. В. Чернышева [13-23]. Однако, по мнению авторов исследования, в контексте работы над развитием

патриотизма на уроках английского языка в соответствии с последними требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом положений национального проекта «Образование», особенностей культуры и традиций Оренбургского региона необходимы научно-практические разработки.

Цель представленного исследования — теоретическое обоснование значимости формирования патриотических чувств обучающихся в процессе урочной деятельности на английском языке и разработка актуальных приемов патриотического воспитания на уровне среднего общего образования с учетом регионального компонента содержания обучения и воспитательной деятельности. Для достижения поставленной цели авторами было проанализировано понятие «патриотическое воспитание»; изучен потенциал предмета «Иностранный язык» в качестве среды для формирования патриотических ценностей обучающихся; разработаны методические рекомендации по реализации патриотического воспитания в школе на уровне основного общего образования. Авторами применялись метод анализ научно-педагогической литературы, компаративный анализ, анкетирование, опрос.

Сущность понятия «патриотическое воспитание» была выявлена в ходе компонентного анализа определений (по классификации И. Ф. Харламова). Согласно полученным данным, компоненты патриотического воспитания можно разделить на блоки по частотности (таблица 1).

Таблица 1

Компонентный анализ понятия «патриотическое воспитание»

Название блока	Описание
Эмоционально-чувственный блок	формирование чувства любви к Родине, верности своему Отечеству
Поведенческий и волевой блок	готовность встать на защиту Родины и способность защищать ее интересы
Когнитивно-интеллектуальный блок	заложение основ глубокого патриотического сознания, развитие интеллектуальной культуры своей страны
Потребностно-мотивационный блок	развитие и закрепление осознанного желания осуществлять деятельность, направленную на создание благ российскому обществу

Обозначим принципы патриотического воспитания, представленные в работах А. Н. Вырщикова, М. Б. Кусмарцева, В. И. Лутовинова: принцип служения Отечеству; принцип исторической и социальной памяти; принцип межпоколенной преемственности духовного опыта; принцип социокультурной и национальной идентификации; принцип гордости и великодушия в осмыслении социокультурной реальности исторического прошлого; принцип сакральности символов и смыслов Отечества; принцип соборности в воспитании духовных основ патриотизма; принцип опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции; принцип импликации традиций и инноваций в патриотическом воспитании [12, с. 45–47; 24].

Патриотическое воспитание — система мер, включающая несколько направлений, служащих ориентиром для образовательных учреждений: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, историко-краеведческое, спортивно-патриотическое и военно-патриотическое.

Патриотизм можно рассматривать как: патриотизм с позиции одного человека, проявление которого зависит от индивидуальных личностных установок, убеждений, мировоззрения, а также в качестве патриотизма с позиции общества, подразумевающий

чувство коллективного единства, сплоченности, направленное на укрепление роли государства и продвижение его положения на мировой арене [6, с. 174]

Согласно проведенному авторами опросу учителей английского языка оренбургских общеобразовательных учреждений, несмотря на то, что почти три четверти от общего числа опрошенных волнует проблема патриотического воспитания школьников, не все педагоги уделяют время на уроках и во внеурочной деятельности воспитанию патриотизма. Так, 76,9 % учителей (10 из 13) положительно ответили на вопрос «Волнует ли Вас и членов Вашей семьи проблема патриотического воспитания школьников?». И в то же время лишь 69,2 % (9 из 13) учителей уделяют время на своих уроках целенаправленному воспитанию патриотизма у обучающихся.

Однако компоненты содержания рекомендованных Министерством просвещения России УМК по предмету иностранный язык (английский) не отражают информации о родном крае — региональных особенностях места проживания большинства российских школьников. В то же время для учителя поиск дополнительных источников и разработка дидактических приемов, базирующихся на более специфичном содержании, — дополнительная нагрузка, которая, судя по результатам опроса, не сказывается положительно на затрачиваемом на патриотическое воспитание подростков времени.

На основе вышесказанного и с учетом приведенных ранее принципов и особенностей воспитания патриотизма в РФ, приведенных в нормативно-правовых документах, разработаны практические приемы и рекомендации по включению патриотического компонента, основанного в том числе и на культуре Оренбургского края, в процесс обучения иностранному языку в школе [25-28].

Приведем пример урока-экскурсии в рамках тематического содержания речи «Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам». Региональный компонент содержания обучения заключается в знакомстве обучающихся 10–11-х классов с музеями и картинными галереями города Оренбурга.

Тема: “A tour of the gallery of outstanding Orenburg citizens «Our people»” («Экскурсия по галерее выдающихся оренбуржцев “Наши люди”»).

Цель урока (предметная) — развитие монологических и диалогических умений говорения (на английском языке) обучающихся в рамках темы «Путешествия» с формулировкой монологического высказывания в объеме 10-12 реплик. Воспитательные результаты – знакомство обучающихся с известными людьми, жизнь и деятельность которых связана с Оренбургом и Оренбургской областью, воспитание уважения к культуре и истории Оренбургского края.

Организационно-мотивационный этап урока

Проблемная ситуация:

Учитель. Well, students, we have already visited the museum of fine arts of the Orenburg region and saw a lot of mesmerizing pieces of art. We also got acquainted with the history of the famous downy shawl, the trademark of our region. But what makes our native land famous is not only its things, but also its outstanding people. We all remember that Tom Smith, our foreign friend and a fan of our country is coming to Orenburg. What do we need to do to make it easier for him to learn more about Orenburg’s outstanding citizens?

Целеполагание

Обучающиеся: Let’s prepare an excursion to the gallery of outstanding Orenburg citizens «Our people» for him.

Учитель: What are our steps to the goal of our lesson?

Обучающиеся:

- to learn more about the gallery and the outstanding citizens, whose biography is presented there;

- to find out some interesting information about the life of the famous people, their impact on the life of our town and region;

- to train to be guides at the gallery.

Презентация маршрутного листа урока, раздаточных материалов.

Основная часть урока

Объединяющим компонентом становится коллаж из нескольких фотографий выдающихся оренбуржцев, части которого открываются при решении поставленных совместно с обучающимися задач. В конечном итоге данный коллаж должен стать загадкой для обучающихся, разгадав которую они назовут места следующих виртуальных экскурсий (Дом-музей имени Юрия и Валентины Гагариных, Историко-мемориальный музей В.С. Черномырдина и т.д.)

Учитель. Students, to be ready to prepare for the excursion for Tom, let's find out more about its exhibition.

Some of you had a special task to visit the gallery, listen to the audio guide about one of the famous Orenburg people and make notes.

Come up to the blackboard and tell your groupmates about the outstanding person whose biography you got acquainted with.

Несколько обучающихся выступают с краткой презентацией одной биографии. Остальной класс работает со специальными таблицами, куда школьники вносят необходимую информацию. Учитель направляет и акцентирует внимание на определенных, важных моментах. Таблицы у разных групп обучающихся разные. Выдающиеся люди могут повторяться, но не более, чем один раз.

Учитель: That's a great piece of work and now we are able to open the first part of our puzzle and make a step forward to our goal – to train our guide skills.

You know, guides are often asked a lot of questions. To train our guide skills let us exchange members of the groups and find out more about outstanding people by asking questions according to the scheme given in your worksheets.

Обучающиеся отрабатывают диалог-обмен информацией (подготовленная диалогическая речь с опорой на схему-вопросы) в группах переменного состава. Форма организация деятельности в классе – rotation groups (ротационные группы).

Путем случайной жеребьевки группы вновь меняются обучающимися и, в процессе решения последней задачи, используют полученную информацию, составляют постер-презентацию с предложенными учителем фотографиями галереи, а также групповое монологическое высказывание. При наличии доступа к нескольким стационарным персональным компьютерам или ноутбукам с необходимым оборудованием во время урока, презентации можно подготовить в формате Microsoft Power Point и вывести на доску-экран.

Каждая группа представляет свою короткую экскурсию по галерее. Если в классе есть такая возможность, учитель может записать презентацию на видео. Во время прослушивания остальные группы готовят дополнительные вопросы выступающим, дополняют доклады.

По заранее предложенным учителем критериям каждая видео-экскурсия оценивается классом. Оценивание-рефлексию следует организовать в устной форме, однако возможен вариант Интернет-опроса с последующим выводом результатов на доску-экран.

После достижения цели урока, обучающиеся открывают последнюю часть коллажа и отгадывают три места, которые им предстоит посетить в ходе «виртуальной экскурсии» или подготовить ее самостоятельно.

Заключительная часть урока. Рефлексия.

В качестве рефлексии могут быть использованы традиционные вопросы: What is the result of our lesson? What new information have you learned today? Did you enjoy our short insight into the exhibitions of the gallery? Would you like to visit this place and come other museums together someday to find out more about outstanding Orenburg citizens?

Методическая разработка данного урока обладает комплексом образовательных и воспитательных возможностей — обучающиеся не только тренируют иноязычные коммуникативные навыки и умения, но и погружаются в историю, культуру родного края. Используемый групповой метод способствует развитию эмоционального интеллекта, умения работать в команде, проявлять поддержку и взаимопомощь.

В процессе изучения иностранного языка, перед обучающимися открываются широкие перспективы повышения осведомленности о своей стране, о родном крае, что, в свою очередь, является условием формирования умений говорения, необходимых для естественной коммуникации на темы, связанные с историей и традициями России.

Теоретический анализ возможности формирования патриотических качеств обучающихся в процессе урочной деятельности на английском языке позволил разработать методические рекомендации по использованию актуальных приемов патриотического воспитания на уровнях среднего общего образования с добавлением регионального компонента. Применение на практике разработанных методических рекомендаций и предложенных приемов при организации и проведении уроков и внеурочных мероприятий способствует развитию чувства патриотизма обучающихся. Школьники осознанно строят иноязычные коммуникативные высказывания, в содержании которых так или иначе отражается уважительное, бережное отношение к Родине и желание к участию в деятельности, направленной на ее развитие и процветание.

Основным практическим преимуществом продолжающейся научно-практической работы является тот факт, что уже разработанные авторами и находящиеся в процессе формулировки приемы реализации патриотического воспитания могут быть применены на уроках и во внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях г. Оренбурга и Оренбургской области. Содержание некоторых разработок может быть модифицировано, могут быть внесены изменения согласно иному региону проживания школьников. Выбор варианта их реализации планируется учителем в зависимости от количества часов, выделенных на изучение темы, в соответствии с уровнем и особенностями классного коллектива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ветошкин, С. А. Патриотическое воспитание и его понятийный аппарат / С. А. Ветошкин // Право и образование. – 2018. – № 4. – С. 4-20.
2. Елкин, С. М. О содержании понятий «Патриотизм» и «патриотическое воспитание» / С. М. Елкин, А. А. Косова // Вестник Новгородского государственного университета. – 2017. – № 1 (99). – С. 14-16.
3. Казакова, А. Г. Непреходящее значение идей А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского о патриотическом воспитании / А. Г. Казакова, М. С. Новашина // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2016. – № 4 (72). – С. 131-138.
4. Кузьмина, С. В. Формирование патриотизма у подрастающего поколения в современной школьной среде [Электронный ресурс] / С. В. Кузьмина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия, Психология, Педагогика. – 2021. – Т. 21. – № 2. – С. 212-216. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46352728>
5. Мазур, М. А. Эволюция понятий патриотизма и патриотического воспитания / М. А. Мазур, Я. А. Ванюкова // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2010. – № 4 (43). – С. 51-53.
6. Трошкина, Д. В. Патриотизм как нравственная ценность современного общества / Д. В. Трошкина, А. Р. Трошкина // Педагогика и психология: проблемы развития мышления : матер. III Всеросс.

- науч.-практ. конф. с междунар. участием, 25 апр. 2018 г. / под ред. Т. Н. Ищенко / Сибирский гос. ун-т науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2018. – С. 173-180.
7. Kulikov, S. P. Principles of students' patriotic education / S. P. Kulikov, A. N. Lysakova // Perspectives of science and Education. – 2023. – No. 4 (64). – P. 28-39. – DOI 10.32744/pse.2023.4.2.
 8. Верещагина, Н. И. Содержание процесса формирования патриотической культуры школьников / Н. И. Верещагина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. – 2018. – Т. 20. – № 2. – С. 35-42.
 9. Денисова, М. А. Использование краеведческого компонента на уроках иностранного языка как средства духовно-нравственного воспитания кадетов / М. А. Денисова // Немецкий язык в современном мире: исследования статуса и корпуса и вопросы методики преподавания : матер. II междунар. науч. форума, 18–19 сен, 2019 г. – Томск : Национальный исследовательский Томск. гос. ун-т, 2019. – С. 157-161.
 10. Елисеева, Е. В. К вопросу гражданско-патриотического воспитания в педагогической теории и практике В. А. Сухомлинского [Электронный ресурс] / Е. В. Елисеева // Ученые заметки ТОГУ. – 2016. – Т. 7. – № 4 (2). – С. 58-65. – URL: <https://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/1529/>
 11. Карпова, Ю. Н. Формирование патриотических качеств современных студентов в процессе преподавания иностранного языка / Ю. Н. Карпова, М. Хезла // Вариативность и стандартизация языкового образования в неязыковом вузе : сб. статей по материалам VI Междунар. науч.-практ. конф., Нижний Новгород, 18–19 апр. 2023 г. – Нижний Новгород : Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, 2023. – С. 117–120.
 12. Мусина, В. Е. Патриотическое воспитание школьников : учебно-методическое пособие / В. Е. Мусина. – Белгород : «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 156 с.
 13. Галушкин, А. В. К вопросу о развитии патриотизма в процессе обучения иностранному языку на современном этапе развития российского образования / А.В. Галушкин // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация : сб. материалов VI Междунар. науч. конф., Москва, 22 апр. 2022 г. – М. : Московский художественно-промышленный ин-т, 2022. – С. 115–117.
 14. Демидова И. Н. Духовно-нравственное воспитание на уроках английского языка средствами игровых технологий / И. Н. Демидова // Мир науки. – 2018. – Т. 6. – № 1. – 43 с.
 15. Евтеева Н. А. Воспитание патриотизма у старших школьников на уроке иностранного языка / Н. А. Евтеева // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2008. – Т. 4. – № 1. – С. 292-294.
 16. Егошина Н. Г. Патриотическое воспитание подростков средствами краеведения на уроках английского языка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Егошина Надежда Гермогеновна. – Йошкар-Ола, 2007. – 22 с.
 17. Кадыкова А. В. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений на уроках иностранного языка / А. В. Кадыкова // Иностранные языки в школе – 2009. – № 5. – С. 16-23.
 18. Макаренко Л. А. Культуроформирующий и воспитательно-нравственный компоненты преподавания английского языка // Культура. Наука. Интеграция. – 2014. – № 1 (25). – С. 37-41.
 19. Пассов Е. И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования: Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е. И. Пассов. – М. : Просвещение, 2000. – 172 с.
 20. Пелеванок Е. Н. Воспитание патриотизма на уроках английского языка / Е. Н. Пелеванок // Эксперимент и инновации в школе. – 2015. – № 2. – С. 17-19.
 21. Плотникова Н. В. Патриотическое воспитание на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС на примере УМК Spotlight [Электронный ресурс] / Н. В. Плотникова // Современные вопросы устойчивого развития общества в эпоху трансформационных процессов: сб. матер. IX Междунар. науч.-практ. конф., 19 мая 2023 г. – М. : АЛЕФ, 2023. – С. 26-30. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54043931>
 22. Чернышев, С. В. Модель патриотического воспитания в содержании школьного иноязычного образования / С. В. Чернышев // Нижегородское образование. – 2021. – № 2. – С. 53-62.
 23. Koroleva, N. M. Model of moral qualities formation of younger schoolchildren by means of foreign language education / N. M. Koroleva, E. N. Zemlyanskaya // Baltic Humanitarian Journal. – 2021. – Vol. 10. – No. 1 (34). – P. 139-142. – DOI 10.26140/bgz3-2021-1001-0031.
 24. Вырщиков, А. Н. Концептуальные основы патриотического воспитания учащейся молодежи / А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, В. И. Лутовинов; Волгоградский гос. ун-т; Волгоградский ин-т бизнеса. – Волгоград : ПринТерра, 2007. – 37 с.
 25. Методические рекомендации по основам патриотического воспитания граждан Российской Федерации : Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». – М., 2022. – 93 с.

26. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал Гарант. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/> (дата обращения 10.08.2024).
27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] // Официальный сайт правительства Российской Федерации. – URL: <http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHIBitwN4gB.pdf> (дата обращения 10.08.2024).
28. Татлыбаева, Р. Р. Воспитание патриотизма обучающихся уровня основного общего образования средствами предмета «Иностранный язык» / Р.Р. Татлыбаева // Молодежь. Наука. Будущее. Международная студенческая научно-практическая конференция. Оренбург, 22–23 мая 2024 г. : сб. статей : в 2 т. / отв. за вып. М. А. Пахомова ; Мин-во просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2024. – Т. 2. – С. 218-221.

Поступила в редакцию 23.09.2024 г.

INTEGRATION OF STUDENTS' PATRIOTIC EDUCATION INTO THE PROCESS OF MASTERING THE CONTENT OF THE SUBJECT "FOREIGN LANGUAGE"

E.A. Stukolova , R.R. Tatlybayeva

The paper provides reasons for the importance of implementing the requirements of federal state standards of general education, the statements of the educational strategy of the Russian Federation in forming students' patriotic feelings by means of the subject “Foreign language”. Effective interactive techniques for developing patriotism in schoolchildren were worked out and described, communicative topics, using which it is potentially possible to introduce the authors' techniques, were chosen; an example of the authors' technique at the lessons of English is proposed.

Key words: patriotic education, patriotism, foreign language, components of patriotic education, interactive teaching techniques.

Стуколова Елена Александровна.

Кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург, РФ.
E-mail: choosee@mail.ru

Stukolova Elena Aleksandrovna.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor, FSBEI HE «Orenburg State Pedagogical
University», Orenburg, RF.
E-mail: choosee@mail.ru

Татлыбаева Регина Радиковна.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург, РФ.
E-mail: regina210501@gmail.com

Tatlybaeva Regina Radykovna.

FSBEI HE «Orenburg State Pedagogical
University», Orenburg, RF.
E-mail: regina210501@gmail.com